

TECHNICAL SCIENCES

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КЛАСТЕРНИХ ТЕПЛООБМІННИКІВ ДЛЯ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ

Предун К.М.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції

ORCID: 0000-0002-2634-9310

Войналович В.О.

аспірант

ORCID: 0009-0009-1932-5204

Київський національний університет будівництва і архітектури

FORECASTING THE PRODUCTIVITY OF CLUSTERS HEAT EXCHANGERS FOR GEOTHERMAL HEAT HIGH POWER PUMPS

Predun K.

doctor of economic sciences, professor,

head of the department of heat and gas supply and ventilation

ORCID: 0000-0002-2634-9310

Voinalovych V.

postgraduate

ORCID: 0009-0009-1932-5204

Kyiv National University of Construction and Architecture

Анотація

Запропоновано технічне рішення з влаштування джерела альтернативної енергії за рахунок використання теплоти приповерхневих шарів земної кори шляхом розміщення вертикальних геотермальних зондів, які формують кластерні теплообмінники для теплонасосних установок великої потужності. За результатами виконаного аналізу існуючих методів визначення потенціальної продуктивності геотермальних теплообмінників як найбільш достовірний на тривалу перспективу обрано спосіб влаштування на будівельному майданчику тестового геотермального зонду або їх групи з наступним «випробовуванням теплового сприйняття» («thermal response test» (TRT)). Розроблені конструкція геотермального зонду та технологічна схема установки для натурних випробовувань, визначені параметри досліджень. За їх результатами побудовані графічні залежності зміни середньої температури теплоносія за період випробувань для кожного із 4 –х зондів запропонованого теплообмінника. Їх аналіз продемонстрував наявність часткового теплового впливу зондів один на одного. На нашу думку, цей вплив спричинений переміщенням води в товщі ґрунту за рахунок фільтрації. Основним інтересом дослідження є проведення багаторічного моделювання для точного визначення температури екстракційної рідини для заданої послідовності навантажень нагріву та охолодження на геотермальному теплообміннику. У даному дослідженні моделювання за методом агрегації теплових навантажень виконано в програмному продукті Earth Energy Designer 4.0, який продемонстрував високий рівень точності при розрахунках на дуже тривалі періоди (>50 років) і з абсолютною похибкою значення середньої температури теплоносія в 0,039 К. На основі розрахунку енергопотреб окремої будівлі та складання енергетичного балансу однією із можливих ідей підтримання робоздатності в умовах сталого розвитку є влаштування гібридного джерела теплової енергії, яке побудоване на комбінації геотермальних та повітряних теплонасосних установок.

Abstract

A technical solution for setting up an alternative energy source by using the heat of the near-surface layers of the earth's crust by placing vertical geothermal probes, which form cluster heat exchangers for high-capacity heat pump installations, is proposed. According to the results of the analysis of the existing methods of determining the potential productivity of geothermal heat exchangers, the method of installing a test geothermal probe or a group of them on the construction site with the subsequent "thermal response test" (TRT) was chosen as the most reliable in the long term. The design of the geothermal probe and the technological scheme of the installation for field tests were developed, the research parameters were determined. According to their results, graphical dependences of the change in the average temperature of the coolant during the test period for each of the 4 probes of the proposed heat exchanger were constructed. Their analysis demonstrated the presence of a partial thermal effect of the probes on each other. In our opinion, this effect is caused by the movement of water in the soil layer due to filtration. The main interest of the research is conducting multi-year modeling to accurately determine the temperature of the extraction fluid for a given sequence of heating and cooling loads on a geothermal heat exchanger. In this study, modeling by the method of aggregation of heat loads was performed in the software product Earth Energy Designer 4.0, which demonstrated a high level of accuracy in calculations for very long periods (>50 years) and with an

absolute error of the value of the average temperature of the heat carrier of 0.039 K. Based on the calculation of energy consumption of a separate building and drawing up an energy balance, one of the possible ideas for maintaining operational efficiency in conditions of sustainable development is the installation of a hybrid source of heat energy, which is built on a combination of geothermal and air heat pump installations.

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, приповерхневі шари земної кори, ґрунтові теплонасосні установки, геотермальний теплообмінник, геотермальний зонд, випробування теплового сприйняття, прогнозування теплопродуктивності.

Keywords: alternative energy sources, near-surface layers of the earth's crust, ground heat pump installations, geothermal heat exchanger, geothermal probe, thermal perception test, thermal productivity forecasting.

Вступ. Використання альтернативних джерел енергії є одним із найбільш важливих напрямів сучасної енергетичної політики, спрямованої як на поліпшення стану довкілля, так і на заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів в умовах сталого розвитку [1, 2]. Геотермальні теплонасосні установки, які використовують тепло Землі [3], мають найвищий коефіцієнт перетворення серед інших аналогічних джерел [4], є одним із способів вирішення проблеми біосферної сумісності систем генерації енергії.

Сучасні світові дослідження, які проводяться в цьому напрямку, містять багато теоретичних та практичних напрацювань. Комплексний аналіз публікацій та літератури демонструє відсутність наявного чіткого сценарію, щодо необхідних кроків задля визначення основних параметрів теплонасосних установок великої потужності (більше 30 кВт). Державні нормативні документи містять вимоги лише для відносно малих за продуктивністю систем [5]. Для потужних систем пропонується виконувати індивідуальні розрахунки, без чіткої дорожньої карти [6]. Ця інформація може бути отримана шляхом влаштування на проектному майданчику тестового геотермального зонду або групи зондів, з яким проводять «випробування теплового сприйняття», широко відоме серед інженерів як thermal response test (далі TRT). При цьому існують певні складнощі щодо трактування отриманих результатів польових досліджень.

Метою даного дослідження є прогнозування теплової продуктивності ґрунтових теплонасосних установок для на тривалу перспективу.

Основна частина. Зазвичай в основу геотермальних кластерних теплообмінників покладені вертикальні U-подібні зонди, які представляють собою 2 або 4 труби із поліетилену (ПЕ). Такий зонд встановлюють у вертикальну свердловину глибиною, як правило, від 50 до 130 м з подальшим заповненням пустот спеціальним тампонажним матеріалом між трубами та породою і підключають до розподільчого колектору, завдання якого виконувати керований розподіл теплоносія рівномірно між усіма зондами. Кожен кластерний теплообмінник,

як правило, складається із одного комплексу розподільчих колекторів та 5-25 геотермальних зондів. Конфігурація встановлення зондів на поверхні землі може бути різноманітною: в лінію, L-подібна форма, квадрат, рівномірно розташовані за сіткою у формі прямокутника.

Для визначення попередньої продуктивності кластерного теплообмінника слід встановити параметри системи споживання енергії:

- місячні навантаження систем тепло- та холодопостачання будівлі, які розраховують за середньомісячними температурами згідно з вимогами [4];

- пікові годинні навантаження систем тепло- та холодопостачання для кожного місяця, а також тривалість пікового навантаження в годинах;

- місячні показники споживання води для потреб системи господарсько-побутового гарячого водопостачання.

На подальших етапах моделювання знадобиться аналогічна інформація із погодинними навантаженнями. Такі показники можна визначити розрахунковим методом або за результатами моніторингу споживання споруди, яка оснащена подібним джерелом енергії.

Наступний етап передбачає збір інформації про фактичний геологічний склад порід в ґрунтах, які характерні для місцевості, де планується влаштування геотермальної установки. Первинною інформацією є оцінка доступної глибини, на яку можна встановлювати зонди. Оскільки влаштування геотермальних зондів, які перетинають один або більше водоносних горизонтів, потребує окремого погодження в компетентних державних органах, слід чітко зафіксувати глибину свердловини.

Після оформлення необхідної дозвільної документації для проведення досліджень на майданчику було влаштовано 4 геотермальних зонди з розташування у вершинах квадрату розміром 6х6 м. Кожен геотермальний U-подібний тепловий зонд складався з двох поліетиленових труб SDR-11 зовнішнім діаметром 40 мм та наконечника (див. рис. 1). Один зонд має одне циркуляційне кільце.

Рисунок 1. Конфігурація геотермального зонду

Для проведення тестування заздалегідь була зібрана випробувальна установка, принципова схема якої наведена на рис. 2.

Рисунок 2. Принципова схема випробувальної установки

До випробувального стенду входили наступні елементи: електричний котел потужністю 6 кВт із

можливістю плавного регулювання теплопродуктивності, циркуляційний насос з електронним уп-

равлінням, розширювальний бак, тепловий лічильник із комплектом датчиків для вимірювання температури, контролер із двома термopарами, запірно-регулююча арматура. Перед кожним випробуванням перевірялись всі складові елементи установки, скидалися показники витрати, температур та теплової енергії.

В основу польових/натурних випробувань, виконаних у Київській області, була закладена наступна вихідна інформація:

- теплопровідність ґрунту прийнята згідно геологічної колонки, яка на 85 % складається із пісків та супісків різної щільності, насичених водою; значення коефіцієнта теплопровідності – 2,5 Вт/м•К;
- теплоємність ґрунту прийнята 2,5 МДж/м³•К;
- початкова, середньорічна температура ґрунту на глибині нижче 15 м – 8 °С;
- геотермальний тепловий потік складає 0,06 Вт/м²;
- глибина свердловини – 100 м;
- схема влаштування зондів – квадрат, зі стороною 6 м; зонди встановлені по вершинах квадрату;
- діаметр свердловини – 150 мм;
- зовнішній діаметр трубки теплообмінника – 40 мм;
- товщина стінки трубки теплообмінника – 3,7 мм;

- коефіцієнт теплопровідності матеріалу труби (ПЕ, SDR-11) – 0,42 Вт/м•К;
- відстань по осі між подавальним та зворотним трубопроводами зонду – 60 мм;
- коефіцієнт теплопровідності тампонажної суміші – 1,47 Вт/м•К;
- опір теплопередачі контакту труби та тампонажу – умовно прийнято 0, хоча в процесі експлуатації це значення постійно змінюється по мірі охолодження та осушення тампонажу;
- коефіцієнт теплопровідності теплоносія (вода, 20 °С) – 0,6 Вт/м•К;
- теплоємність теплоносія – 4182 Дж/кг•К;
- густина теплоносія – 998 кг/м³;
- в'язкість теплоносія – 0,001 кг/(м•с);
- точка замерзання – 0 °С;
- витрата теплоносія через один теплообмінник – 0,42 л/с (1,5 м³/год.).

Результати випробувань продемонстровані на графіку (див. рис. 3), на якому зображено зміну середньої температури теплоносія протягом періоду випробувань. Середнє значення прийнято для простішої візуалізації масиву даних. Фактичні значення температур в подавальному та зворотному трубопроводах знаходились в межах флуктуацій по відношенню до середньої температури в діапазоні від 1,5 до 2,5 °С відповідно.

Рисунок 3. Графік розподілення середньої температури теплоносія протягом періоду випробувань

Можна помітити, що два зонди №38 та №43 продемонстрували майже однакові показники теплового сприйняття. Для зонду №56 спостерігається рівномірне перевищення середніх температур протягом всього періоду випробувань на 1,5-2,5 °С по відношенню до зондів №38 і №43. Зонд №49 демонструє підвищений ріст температури по відношенню до зонду №56 ще на 1,5-2 °С. Оскільки зонди знаходились відносно близько один до одного (6 м), можна сміливо зазначити, що результати випробувань

чітко демонструють наявність теплового впливу зондів один на одного. На нашу думку, цей вплив спричинений переміщенням води в товщі ґрунту за рахунок фільтрації.

Моделювання роботи геотермальних теплообмінників на тривалий період загалом є темою активних досліджень у галузі застосування систем теплових насосів із ґрунтовим джерелом (GSHP). Основним інтересом дослідження є проведення багаторічного моделювання для точного визна-

чення температури екстракційної рідини для заданої послідовності навантажень нагріву та охолодження на геотермальному теплообміннику. Зазвичай, проводять 20-річне або довше моделювання, щоб вивчити вплив тривалого нагнітання та вилучення тепла на температуру рідини, що виходить із систем кластерних теплообмінників. Продуктивність теплового насоса та системи в цілому залежить від температури рідини, що відбирається з геотермального зонду. Навантаження на зонди залежать від потреб будівлі в опаленні та охолодженні. Навантаження на кластерний теплообмінник, а також вимоги до опалення та охолодження будівлі, зазвичай, представлені у вигляді годинних значень. Однак, погодинне моделювання геотермального теплообмінника, яке виконується протягом ряду років, потребує значного періоду часу.

Це призвело до розробки різних схем агрегування навантажень, щоб зменшити вимоги до тривалості часу обчислень під час виконання багаторічного моделювання свердловинних теплообмінників [9]. Для проведення такого роду розрахунків передбачається схема агрегації навантажень. Початковою точкою є функція ступінчастого відгуку для

геотермального зонду, який досліджується, та відповідної довгої послідовності комірок, кожна з яких має навантаження та ваговий коефіцієнт. На першому рівні зберігаються початкові вагові коефіцієнти. На наступних рівнях 2, 4, 8 і т.д. навантаження агрегуються. Отримуємо зосереджені навантаження в агрегованих комірках. Зосереджені вагові коефіцієнти отримують безпосередньо з функції крок-відповідь. Кількість згрупованих комірок на рівні q дорівнює Pq . Число Pq вибирається таким чином, щоб температури екстракції з використанням зосереджених вагових коефіцієнтів давали достатньо хороше наближення до вихідної повної суми. Особливістю представленої моделі є те, що вона не включає жодних природних періодів (рік із середньомісячними значеннями, тиждень, день тощо) або будь-яких імпульсів для представлення умов пікового навантаження. Вибір зосереджених комірок визначається лише функцією відповіді та її ваговими коефіцієнтами.

Оскільки методика моделювання за схемою агрегації навантажень дозволяє проводити моделювання із будь-яким кроком часу: від секунд до років, гіпотеза щодо відтворення результатів експерименту в віртуальній моделі може мати місце.

Рисунок 4. Графік розподілення середньої температури теплоносія протягом періоду випробувань в порівнянні із симуліцією.

У даному дослідженні моделювання за методом агрегації теплових навантажень виконано в програмному продукті Earth Energy Designer 4.0 [12]. Цей програмний продукт неодноразово порівнювався із іншими представниками на ринку, таким як Comsol Multiphysics [10], та продемонстрував високий рівень точності при розрахунках на дуже тривалі періоди (>50 років) і з абсолютною похибкою значення середньої температури теплоносія в 0,039 К.

Дійти до результату, який зображено на рис. 4, можливо, якщо заздалегідь відомі всі необхідні параметри побудованого геотермального зонду, таких

як: теплопровідність тампонажного матеріалу, відстань по осі між подавальним та зворотним трубопроводами зонду, теплопровідність ґрунту. Далі розберемо, який вплив на загальний результат мають ці параметри.

Використання високоефективного тампонажного матеріалу дає змогу забезпечити постійний та надійний контакт між трубами теплообмінника та оточуючими породами. Особливість роботи теплонасосного обладнання полягає в тому, що ці труби можуть зазнавати значного перепаду температур (до 35 °C) протягом одного року, якщо така система циклічно використовується для потреб опалення та

оохолодження. Отже, такий тампонажний матеріал має мати такі властивості, які забезпечать надійний та постійний тепловий контакт, бути одночасно пластичним та стійким до зміни геометричного положення труб. Приклади таких сумішей вже наводились раніше.

Вертикальний теплообмінник має конструкцію (див. рис. 1), яка має обмежену площу теплообміну, яка складається з суми площі поверхні подавального та зворотного трубопроводу. Оскільки ці труби розташовуються близько одна відносно іншої, це призводить до неминучого теплообміну між ними, тим самим пригнічуючи ефективність роботи такого теплообмінника. Одним із способів підвищення ефективності досягається за рахунок збільшення вертикальної відстані між осями подавального та зворотного трубопроводу (U-pipe shank spacing). Забезпечити це можливо, застосувавши в конструкції зондів спеціальні дистанційні вставки, які розташовуються рівномірно по всій довжині зонду. Задача моделювання геотермального зонду полягає у т.ч. у визначенні внутрішнього теплового впливу між вертикальними трубами теплообмінника. Це дозволяє провести розрахунок опору теплопередачі конструкції зонду. Методологія розрахунку та термічного впливу всередині зонду розкрито в публікаціях [13, 15, 25, 28].

Теплопровідність ґрунту має ключовий фактор, так як від цих характеристик напряду залежить фактичний потенціал добутої або ін'єктованої теплової енергії. Можна вважати, що весь доступний об'єм геотермального поля, на якому розміщено кластерний теплообмінник, доступний до залучення в теплообмін. Однак треба розуміти, що фактично доступний річний баланс добутої та ін'єктованої теплової енергії обмежений саме об'ємом ґрунту, а значить і його термічними характеристиками. Так, ґрунти із високим показником теплопровідності дозволять виконати меншу кількість геотермальних зондів. Це спричинено тим фактом, що швидкість, з якою тепловий потік розповсюджується в товщі породи, є обмежувачим фактором. Сильне бажання «закачати» потрібну кількість енергії в теплообмінник неминуче призведе до його температурної деградації, замерзання та стрімкої втрати продуктивності. Слід зазначити, що в Київському регіоні швидкість теплової регенерації приповерхневих шарів земної кори напряду залежить від зовнішніх погодних факторів, інсоляції, інфільтрації дощових вод, руху підземних водоносних горизонтів, і у найменшій мірі – від геотермального потоку із глибших шарів (всього 0,06 Вт/м²). Моделювання, яке може в повній мірі врахувати вплив фільтрації води та рух підземних вод, – перспективний напрямок, який вимагає збору і накопичення точної інформації щодо фактичних швидкостей та напрямків руху води. Ці дослідження планується виконати в майбутньому. Спираючись на той факт, що системи великої потужності не можуть у повній мірі бути побудовані виключно на припущенні, що геотермальне поле відновиться влітку в період відсутності опалення виключно за рахунок природних процесів, слід застосувати наступний підхід.

Як правило, будівлі, для яких необхідно забезпечити суттєву кількість річного виробництва теплової енергії для потреб опалення та ГВП в холодний період, на противагу, влітку, потребують великої кількості холоду для потреб кондиціонування. Як вже згадувалось раніше, проектування потужних систем слід починати із визначення річних показників енергопотребі відповідних систем, в тому числі із визначенням пікових навантажень. Далі, необхідно чітко визначити енергопотребу в ГВП такої споруди. Загальний розрахунок геотермального потенціалу складатиметься із рівняння енергетичного балансу, яке матиме наступний вигляд:

$$Q_{\text{heating}} = \frac{Q_{\text{heating}}}{\text{SPF}} + \frac{Q_{\text{heating}} \times (\text{SPF} - 1)}{\text{SPF}} = \frac{Q_{\text{heating}}}{\text{SPF}} + Q_{\text{ground}}^h; \quad (1)$$

$$Q_{\text{DHW}} = \frac{Q_{\text{DHW}}}{\text{SPF}} + \frac{Q_{\text{DHW}} \times (\text{SPF} - 1)}{\text{SPF}} = \frac{Q_{\text{DHW}}}{\text{SPF}} + Q_{\text{ground}}^{\text{DHW}}; \quad (2)$$

$$Q_{\text{cooling}} = \frac{Q_{\text{cooling}}}{\text{SPF}} + \frac{(-Q_{\text{cooling}}) \times (\text{SPF} + 1)}{\text{SPF}} = \frac{Q_{\text{cooling}}}{\text{SPF}} - Q_{\text{ground}}^c; \quad (3)$$

де: Q_{heating} – річна енергопотреба для опалення, МВт; Q_{DHW} – те ж, для гарячого водопостачання, МВт; Q_{cooling} – те ж, для кондиціонування, МВт; SPF – показник сезонної ефективності теплового насоса при розрахункових умовах експлуатації (температури теплоносія, температури джерела, відсотку завантаження, наприклад SCOP або SEER згідно паспорта обладнання); Q_{ground}^h – частка теплової енергії, яка забезпечується кластерним теплообмінником у відповідному режимі роботи, МВт.

При цьому, сума вказаних значень мають наближатися до нульових показників:

$$Q_{\text{ground}}^h + Q_{\text{ground}}^{\text{DHW}} - Q_{\text{ground}}^c \cong 0. \quad (4)$$

Але слід мати на увазі, що забезпечення виконання цього рівняння призводитиме до того, що річні кількості теплоти та холоду, які проходять за рік через кластерний теплообмінник, мають бути рівнозначними. Проте, на практиці, дану умову не завжди вдається виконати. В такому випадку, слід розглянути наступні варіанти рішення. Однією із можливих ідей щодо дотримання балансу, є влаштування гібридного джерела теплової енергії, яке побудоване на комбінації геотермальних та повітряних теплонасосних установок. Конструктивно ці агрегати схожі між собою. Відмінність полягає частині оптимізації конструкцій для постійної роботи із оптимальними для такого типу теплового насоса температурного режиму. Залучення до роботи в складі єдиної теплонасосної системи таких агрегатів, як сухі охолоджувачі, дає можливість суттєво збільшити кількість теплової енергії, яка буде ін'єктована в геотермальне поле задля його пришивденної теплової регенерації. Так як ці агрегати використовують в якості джерела тепла зовнішнє повітря з мінімальними витратами електроенергії, то цей процес може бути дуже економічно вигідним, з точки зору оперативних витрат протягом року. У випадках, коли річний баланс переважає в кількості річної енергопотребі для охолодження, знову ж таки, сухі охолоджувачі можуть виступати

в якості способу скиду надлишкового тепла в навколишнє повітря, особливо в ті періоди, коли геотермальне поле вже насичене та не може ефективно сприймати вторинне тепло.

Висновки. Отримані результати досліджень щодо прогнозування теплопродуктивності теплонасосної установки великої потужності на тривалий період свідчать про необхідність подальшого аналізу та виконання багатоітераційних моделювань. Так, на практиці вдається вже провести вичерпні випробування теплового сприйняття TRT, за результатами якого достатньо швидко можна визначити параметри майбутнього кластерного теплообмінника. Однак, результати проведеного польового дослідження продемонстрували наявність теплового впливу, викликаного рухом ґрунтової води. А це значить, що рівень точності моделювання потребує додаткових кроків щодо врахування цього явища. В залежності від геометричних габаритів кластерного теплообмінника, їх кількості та орієнтації по сторонам світу може виявитись таке, що ці теплообмінники будуть знаходитись під реальним впливом фільтраційних процесів в ґрунтах, що призведе до взаємного впливу одного геотермального поля на інше. Якщо врахувати перспективу напрямку щодо масового влаштування геотермальних теплових систем, то стає очевидним, що необхідно розвивати методи оцінки та прогнозування продуктивності великої кількості кластерних теплообмінників, які можуть знаходитись під взаємним впливом.

Список літератури

1. Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/natsional-na-dopovid-csr-Ukrainy.pdf> (дата звернення: 22.05.2024).
2. Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 р. URL: https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/LEDS_ua_last.pdf (дата звернення: 22.05.2024).
3. Щербань А.Н., Бабинець А.Е., Цырульников А.С., Дядькин Ю.Д. Тепло Земли и его извлечение. – К.: Наукова думка, 1974. – 230 с.
4. ДСТУ 9190:2022. Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання під час опалення, охолодження, вентиляції, освітлення та гарячого водопостачання. – К.: Мінрегіон України, 2022. – 145 с. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/document.html?id_doc=98995 (дата звернення: 22.05.2024).

5. ДСТУ Б В.2.5-44:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами (EN 154550:2007, MOD). – Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. – 48 с. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=25972 (дата звернення: 22.05.2024).

6. Предун К.М. Аналіз методів прогнозування продуктивності геотермальних теплообмінників для влаштування теплонасосних установок / К.М. Предун, В.О. Войналович, Дж. Гулієв // *Містобудування та територіальне управління: наук.-техн. збірник*. – К.: КНУБА, 2024. – Вип.85. – с.494-504. URL: <https://doi.org/10.32347/2076-815X.2024.85.494-504> (дата звернення: 22.05.2024).

7. Claesson J., Saqib J. A load-aggregation method to calculate extraction temperatures of borehole heat exchangers. *ASHRAE transactions*. 2012. Т. 118, № 1. С. 530. URL: <https://link.gale.com/apps/doc/A295268257/AONE?u=anon~2fbc162b&sid=google-Scholar&xid=cbc94ba2> (дата звернення: 22.05.2024).

8. EED – earth energy designer – buildingphysics.com. *Buildingphysics.com*. URL: <https://buildingphysics.com/eed-2/> (дата звернення: 22.05.2024).

9. COMSOL: multiphysics software for optimizing designs. *COMSOL*. URL: <https://www.comsol.com> (дата звернення: 22.05.2024).

10. Eskilson P., Claesson J. Simulation model for thermally interacting heat extraction boreholes. *Numerical heat transfer*. 1988. Т. 13, № 2. С. 149–165. URL: <https://doi.org/10.1080/10407788808913609> (дата звернення: 22.05.2024).

11. Infinite borehole field model – a new approach to estimate the shallow geothermal potential of urban areas applied to central Budapest, Hungary / K. Korhonen та ін. *Renewable energy*. 2023. URL: <https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.03.043> (дата звернення: 22.05.2024).

12. Tarrad A. H. 3D numerical modeling to evaluate the thermal performance of single and double u-tube ground-coupled heat pump. *HighTech and innovation journal*. 2022. Т. 3, № 2. С. 115–129. URL: <https://doi.org/10.28991/hij-2022-03-02-01> (дата звернення: 22.05.2024).

13. Zanchini E., Jahanbin A. Finite-element analysis of the fluid temperature distribution in double U-tube Borehole Heat Exchangers. *Journal of physics: conference series*. 2016. Т. 745. С. 032002. URL: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/745/3/032002> (дата звернення: 22.05.2024).